

Vol. II
No. 6
Mayo - Agosto
2024

MSc. Ana Lucia Murillo Villamar

Universidad Católica Santiago de Guayaquil

analumurillo@yahoo.com

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7316-0943>

Docente Programa de Humanidades. Ecuador.

Cómo citar este texto:

Murillo Villamar, A. L. (2024). Reseña del Libro: "Compendio de Historia del Ecuador. Apuntes para la Enseñanza. (1531-1845)". Revista Holón. Vol. II, No. 6. Mayo – Agosto. 2024. Pp. 120-125. Universidad José Martí de Latinoamérica. URL disponible en: <https://revistas.up.ac.pa/index.php/holon>

Recibido: 10 de abril 2024.

Aprobado: 25 de abril 2024.

Publicado: Mayo - Agosto 2024.

Indexada y catalogado por:

RESEÑA DEL LIBRO: “COMPENDIO DE HISTORIA DEL ECUADOR. APUNTES PARA LA ENSEÑANZA. (1531-1845)”

Ana Lucia Murillo Villamar

Máster en Educación. Universidad Católica Santiago de Guayaquil. Ecuador

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7316-0943>

analumurillo@yahoo.com

RESUMEN

Este texto reseña el libro “Compendio de Historia del Ecuador. Apuntes para la Enseñanza (1531-1845)”, publicado en el año 2023 por el sello Nova Educare de la Editorial Centro Latinoamericano de Estudios de Epistemología Pedagógica (CESPE) y escrito por Zila Esteves, Diana Guevara, Mayra Marcillo y William Muñoz, educadores e investigadores ecuatorianos. El libro contiene seis capítulos que exponen con método histórico-lógico, algunos de los eventos más importantes de Ecuador que aparecen en fuentes históricas. La importancia del libro se resume en dos dimensiones: la primera, respecto a la perspectiva educativa de los autores y la segunda, relativa a la forma en la que podemos discurrir la evolución histórica nacional a partir de la información que encontramos en esta publicación.

Palabras clave: Reseña bibliográfica, compilación bibliográfica, enseñanza de la historia, aprendizaje, Ecuador.

BOOK REVIEW: “COMPENDIUM OF HISTORY OF ECUADOR. TEACHING NOTES. (1531-1845)”

Abstract

This text reviews the book “Compendium of History of Ecuador. Notes for Teaching (1531-1845)”, published in 2023 by the Nova Educare seal of the Latin American Center for Pedagogical Epistemology Studies (CESPE) and written by Zila Esteves, Diana Guevara, Mayra Marcillo and William Muñoz, educators and researchers ecuatorians. The book contains six chapters that present with historical-logical method, some of the most important events in Ecuador that appear in historical sources. The importance of the book is summarized in two dimensions: the first, regarding the educational perspective of the authors and the second, related to the way in which we can analyze the national historical evolution based on the information found in this publication.

Keywords: Bibliographic review, bibliographic compilation, history teaching, learning, Ecuador.

RESENHA DE LIVRO: “COMPÊNDIO DE HISTÓRIA DO EQUADOR. NOTAS DE ENSINO. (1531-1845)”

Resumo

Este texto faz uma resenha do livro “Compêndio de História Equatoriana. Notas para o ensino (1531-1845)”, publicada em 2023 pelo selo Nova Educare do Centro Latino-Americano de Estudos Epistemológicos Pedagógicos (CESPE) e escrita por Zila Esteves, Diana Guevara, Mayra Marcillo e Willian Muñoz, educadores e pesquisadores equatorianos. O livro contém seis capítulos que apresentam com método histórico-lógico alguns

dos acontecimentos mais importantes do Equador que aparecem em fontes históricas. A importância do livro pode ser resumida em duas dimensões: a primeira, ligada à perspectiva educacional dos autores e a segunda, ligada à forma como podemos analisar o desenvolvimento histórico nacional com base nas informações que encontramos nesta publicação.

Palavras-chave: Revisão bibliográfica, compilação bibliográfica, ensino de história, aprendizagem, Equador.

REVUE DE LIVRE : « COMPENDIUM DE L'HISTOIRE DE L'ÉQUATEUR. NOTES PÉDAGOGIQUES. (1531-1845) »

Résumé

Ce texte passe en revue le livre « Compendium de l'histoire équatorienne. Notes pour l'enseignement (1531-1845) », publié en 2023 par le sceau Nova Educare du Centre latino-américain d'études pédagogiques épistémologiques (CESPE) et rédigé par Zila Esteves, Diana Guevara, Mayra Marcillo et William Muñoz, enseignants et chercheurs équatoriens. Le livre contient six chapitres qui présentent avec méthode historique-logique certains des événements les plus importants de l'Équateur qui apparaissent dans les sources historiques. L'importance du livre peut être résumée en deux dimensions : la première, liée à la perspective pédagogique des auteurs et la seconde, liée à la manière dont nous pouvons analyser l'évolution historique nationale à partir des informations que nous trouvons dans cette publication.

Mots clés : Revue bibliographique, compilation bibliographique, enseignement de l'histoire, apprentissage, Équateur.

Datos bibliográficos del libro reseñado

“Compendio de Historia del Ecuador. Apuntes para la Enseñanza. (1531-1845)”, escrito por Zila Esteves, Diana Guevara, Mayra Marcillo y William Muñoz. Publicado en el año 2023, por el sello Nova Educare de la Editorial del Centro Latinoamericano de Estudios de Epistemología Pedagógica (CESPE), primera edición, 117 páginas.

INTRODUCCIÓN

La reseña contextualiza el libro “Compendio de Historia del Ecuador. Apuntes para la Enseñanza. (1531-1845)” en el marco histórico nacional. En relación con otros textos de temáticas similares, este emplea el método histórico-lógico para destacar hitos del pasado ecuatoriano que promovieron su evolución, principalmente en lo político y social. El objetivo de los autores al presentar el compendio es proporcionar una alternativa de consulta para el público nacional y extranjero, en actividad o formación que se encuentre interesado en conocer sobre aproximadamente 300 años de evolución histórica del Ecuador.

El alcance de la síntesis histórica, contempla dos dimensiones trascendentales. En cuanto a la primera dimensión, tiene que ver con que los autores son educadores y su trascendencia en la práctica educativa busca presentar un marco conceptual enfático y práctico para transmitir y comprender qué ocurrió y el por qué, en

épocas pasadas. La metodología aplicada, desarrolla en forma dinámica, sucesiva y abreviada, información relevante expuesta previamente en fuentes históricas.

Por otro lado, la segunda dimensión es relativa al contenido. Los temas organizados dentro de este libro, conforman una secuencia de hechos de amplio valor para la memoria ecuatoriana, que pueden mejorar las perspectivas teórica y metodológica para los espacios educativos. La información reunida, es resultado de un proceso de análisis e interpretación de textos oficiales, el cual permite acceder al contexto histórico nacional, con una didáctica interventora más contemporánea que apele a la reflexión y cuestione el sentido y la finalidad del conocimiento, así como su relación con el presente.

La propuesta de los autores se extiende a la situación geográfica y posición astronómica del Ecuador, además de estrechar la relación biunívoca y recíproca de su contenido con el aprendizaje para el desarrollo social. Para facilitar la comprensión del texto, ha sido organizado en seis capítulos con tres segmentos diferenciados cronológicamente. Cada capítulo está desarrollado para generar situaciones de aprendizaje con estrategias detonadoras, incluye además del contenido, una sección con vocabulario, síntesis del tema y preguntas incitando a la retroalimentación.

Primer Segmento

La primera parte del libro “Compendio de Historia del Ecuador. Apuntes para la Enseñanza. (1531-1845)”, acentúa, la etapa anterior a la conquista española. Ahí se contextualiza aspectos generales del territorio ecuatoriano y aspectos sociales y culturales de algunas de las primigenias nacionalidades del Ecuador. En este marco presentan a Los Caras, un grupo humano originalmente costero y descendiente de la cultura semi-mítica Quito, que intentó detener la invasión Inca del sur a finales del siglo XV, sin éxito. También a Los Incas, de quienes señala un acontecimiento particular referente al ascenso de su imperio en el territorio nacional y su declive. El advenimiento de los Incas contiene detalles acerca de su procedencia, fecha aproximada y los principales protagonistas del orden jerárquico de la época.

Además, los actos más relevantes que llevaron a la posesión del territorio ecuatoriano por los indígenas, la forma de su gobierno, creencias, tradiciones y religión. En la lectura sobre el templo Incaico del Cuzco se estima su doctrina, una parte de su arquitectura y las asignaciones de los ocupantes del templo. Asimismo, explica en sentido cronológico, el avistamiento del problema inicial entre dos hermanos que provocó la División del imperio Incaico, junto con los triunfos que se le adjudican a Atahualpa hasta declararse vencedor sobre su hermano Huáscar.

Segundo Segmento

En cuanto a este fragmento, pormenoriza los sucesos que acaecen desde la llegada de los españoles a América hasta después de la conquista europea, incluso acota acerca de algunas batallas y de la fundación de las colonias gobernadas por Virreyes, Capitanes Generales y presidentes de las Reales Audiencias.

Inicia con el contexto de Cristóbal Colón y sus negociaciones con la corona española para cumplir con el propósito que se había trazado y el desembarco costero en nombre de los Reyes Católicos. Esta explicación abarca la conquista del Perú, la participación de Francisco Pizarro en la explotación de las divisiones políticas y las varias batallas libradas en la guerra civil incaica, que, a pesar de las múltiples victorias, terminó con la muerte de sus Caciques y el desencadenamiento de nuevos eventos decisivos para la conquista española del Tahuantinsuyo.

En sintonía con lo anterior, los autores exponen diferentes datos biográficos de españoles que figuran en la historia por actuar en las conquistas del Reino de Quito y Perú, entre 1524 y 1541. La dominación española plantó gobernanzas, desmanes y traiciones que desembocaron en una guerra civil entre conquistadores. A la par, trajo consigo a la religión católica, por lo que se constituyeron congregaciones religiosas y misiones que, entre otros favores, ayudaron a beneficiar a los indígenas, desplegaron y fortalecieron el arte y fundaron la primera escuela para criollos y naturales con alta calidad y prestigio nacional e internacionalmente.

Como parte de este segmento, se cuentan las notables calamidades públicas, enfermedades, atracos, incendios y desastres naturales a las que los habitantes fueron sometidos. Para estos autores fue de importancia relatar la excelentísima labor investigativa y de desarrollo, del ilustre ecuatoriano Don Pedro Vicente Maldonado y la Comisión Geodésica franco-española. La última información matiza con ciertos alborotos sociales previos a la lucha emancipadora del yugo foráneo, entre el diez de agosto de 1809 y el 2 de agosto de 1810. Esta secuencia, apoya los sucesos protagonizados por los valientes movimientos independentistas que se levantaron para promover guerras de independencia en las principales ciudades del Ecuador, exigiendo reformas sociales que prontamente fomentarían la construcción de nuevas estructuras de gobierno y de una nueva República.

Precisamente, después del triunfo independentista, se instaura el primer congreso ecuatoriano, se elige por primera vez en la historia de la nación, un Presidente, y sucede la denominación del territorio como República del Ecuador, datos compartidos con veracidad en el libro.

Tercer Segmento

En esta última parte, el colectivo de autores expone una visión más actual del Ecuador enlistando en un análisis ponderado, tanto ventajas como desventajas de la situación geográfica y posición astronómica del Ecuador continental e insular. También acogió información acerca de la cantidad de territorio cedido y poseído, junto con los casos narrados, fechas y eventos que configuraron secuencialmente la superficie de derecho y de hecho a la que actualmente nos correspondemos.

En tanto a los límites actuales del Ecuador, los autores, han tenido cuidado de agregar datos de tratados internacionales en donde se firmaron acuerdos limítrofes que fortalecen la historia de la relación sostenida con los países vecinos. Conjuntamente, el libro advierte sobre la conformación geográfica ecuatoriana y resalta la presencia de sistemas orográficos, hidrográficos y sus vertientes. Esta intervención ha sido útil para argumentar los efectos que imprimen los distintos tipos de elevaciones (principalmente la Cordillera Andina) sobre el paisaje,

la vegetación, el clima, la fauna, la flora y los mismos habitantes, creando pisos climáticos y características distintivas por regiones.

Hacia el final del texto, los autores involucran el patriotismo ligado a elementos volitivos, éticos, culturales e históricos. Introducen elementos significativos como la tradición, idioma, costumbres y territorio, para conceptualizar la idea de Patria. Luego, se valen de nuevos elementos, como los Símbolos Patrios para robustecerla y sostener las razones para la adopción oficial del emblema actual, con una reseña ordenada de sus cambios y mejoras desde la época de la conquista de nuestro país.

Como idea final, resta decir, que los autores de este libro proveen valiosa información de fuentes históricas reconocidas en los campos de la investigación y la docencia, pese a no registrar en sus propias páginas, las referencias bibliográficas que hayan sido estudiadas para la compilar la información.

Este texto a diferencia de otros de símil contenido, es expresado de manera subsecuente, coherente y objetiva, considerando las fases del modelo de aprendizaje para el discernimiento del material. La claridad con la cual está expuesta, compagina con las imágenes relativas la teoría. En este sentido, se ha de suponer que están seguros de contribuir a la educación con material que sirve de apoyo a la humanización y el perfeccionamiento del ecuatoriano, principalmente.

Nota. El libro está disponible digitalmente en <https://zenodo.org/records/10069828>

Figura 1

Portada de libro, *Compendio de Historia del Ecuador. Apuntes para la enseñanza. (1531-1845).*

